

PEDAGOG - TÁRBIYASHINIŃ KÁSIPLIK KOMPETENTLIGIN RAWAJLANDIRIWDA METODIKALIQ XIZMETTINŃ ROLI

Ataniyazova Iroda Abdullayevna
Taqiyatas pedagogika kolleji oqıtıwshısı

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079455>

***Annotaciya.** Bul teziste mektepke shekemgi jastaǵı bala shaxsınıń rawajlanıwında tayanısh wazıypanı tárbiyashınıń qoyılǵan talaplarǵa qanshelli muwapıq ekenligi belgilep beredi. MSHBSH tárbiyashısı, bárinen burın, balanıń keleshegi, táǵdiri ushın joqarı juwapkershilikti tolıq ańlap jetiwi zárúr ekenligi aytıp ótilgen.*

***Tayanısh sózler:** tárbiyashı pedagog, bolanıń fizikalıq hám psixologiyalıq rawajlanıwı, tálim-tárbiya, shaxsiy tayarlıq, kásiplik tayarlıq, refleksiv tayarlıq.*

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde pedagogikalıq processti sıpatlı ámeliyatqa engiziw respublikanıń bilimlendiriw sistemasında alıp barılıp atırǵan reformalardıń orınlanıwın támiyinlew, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashılarınıń ruwxiy kórinisi hám de kásiplik sheberliklerine de baylanıslı. Házirgi kúnge shekem MSHBSH tárbiyashılarınıń kásiplik iskerligi pedagog hám psixologlardıń izertlew obyektı hám predmeti bolıp kelmekte. Mektepke shekemgi jastaǵı bala shaxsınıń rawajlanıwında tayanısh wazıypanı tárbiyashınıń qoyılǵan talaplarǵa qanshelli muwapıq ekenligin belgilep beredi. MSHBSH tárbiyashısı, bárinen burın, balanıń keleshegi, táǵdiri ushın joqarı juwapkershilikti tolıq ańlap jetiwi zárúr. Tek mektepke shekemgi jastaǵı balanıń rawajlandıw áhmiyetli qádiriyat ekenligin túsiniw ǵana emes, al balanıń rawajlanıw nızamlılıqlarına baylanıslı bilimlerde de iyelewi júdá áhmiyetli. Mine, usınday nızamlılıqlardan biri – balanıń fizikalıq hám psixikalıq rawajlanıwınıń onı qorshap turǵan ortalıq penen baylanıslılıǵı bolıp tabıladı. Bul nızamlılıq, óz gezeginde, MSHBSH tárbiyashısınıń tómendegi eki áhmiyetli funkciyasın belgilep beredi:

- 1) balalardı jaqsı tárbiyalaw ushın zárúr pedagogikalıq sharayatlar jaratıw;
- 2) olardıń ómirlik iskerliginiń qáwipsizligin támiyinlew hám densawlıǵın bekkemlew [1].

Tárbiyashınıń balalardı jaqsı tárbiyalaw ushın zárúr pedagogikalıq sharayatlar jaratıw funkciyası balanı belsendilikke iytermelew, onı rawajlandırıwshı xarakterdegi iskerlikke tartıwdı talap etedi. Balanıń fizikalıq hám psixologiyalıq salamatlıǵın bekkemlew haqqında ǵamqorlıq etiw mektepke shekemgi jastaǵı tárbiyanı aqılǵa muwapıq shólkemlestiriwdiń girewi bolıp, sebebi, bul jas dáwiriniń rawajlanıwı balanıń sociallıq jaǵdayı, keypiyatı, emocional kórinislerine tikkeley baylanıslı. Mine, usı sebepli tárbiyashı balanı qorshap turǵan ortalıqqa itibarlı bolıwı, balanıń

ómiri hám densawlıǵına qáwip salıwshı eń ápiwayı jaǵdaylardıń da aldın alıwı lazım. Yaǵnıy, tárbiyashı balalar baqshası maydanshası, oyınshıqlar, mebel úskeneleriniń balanıń boyına say keliwi jaǵdayın turaqlı qadaǵalap barıwı, hawa hám suw temperaturasınıń ólshew, balalardı tayarlaw ushın shınıǵıwlar waqtın aldınnan anıqlawı lazım. Sonı ayırıqsha atap ótiw kerek, tárbiyashınıń itibarsızlıǵı, biypárwalıǵı onıń kásiplik tájiriyesizliginiń bir belgisi bolıp tabıladı.

Zamanagóy tárbiyashı psixologiyalıq, pedagogikalıq, sociologiyalıq izertlewlerge tayanǵan halda bala shaxsınıń rawajlanıwı ushın onıń tásirin hesh nárese, hátte, joqarı kategoriyalı bilimlendiriw mákemesi de basa almaytuǵın shańaraq ekenligin ańlap jetedi. Tárbiyashı ata-analardıń pedagogikalıq mádeniyatın turaqlı arttırıp barıwı, balalar tárbiyasında belsendi birge islesiwdi jolǵa qoyıwı, bul processte sociallıq járdemge mútájlik seziwshı shańaraqlar menen óz aldına jumıs alıp barıwı maqsetke muwapıq

Zamanagóy MSHBSH tárbiyashısınıń tómendegi kásiplik funkciyaların da ajratıp kórsetiwimiz lazım: 1) ata-analardıń aǵartıwshılıq bilimlerin arttırıwda qatnasıw; 2) shańaraq hám MSHBSH tárbiyalıq tásirin basqarıw hám de sáykeslestiriw. Zamanagóy demokratiyalıq jámiyette mektepke shekemgi bilimlendiriw isine qoyılıp atırǵan talaplar tárbiyashıdan turaqlı ráwishte óziniń ulıwma mádeniy hám kásiplik tayarlıǵın bayıtıp barıwdı talap etedi. Bul bolsa, óz gezeginde, MSHBSH tárbiyashısınıń kásiplik iskerliginiń jáne bir baǵdarı – óz betinshe bilim alıwdı shárt etip qoyadı. Óz betinshe tálimniń maqseti – basqıshpa-basqısh tárbiyashı shaxsın rawajlandırıw, kásiplik sheberligin arttırıp barıwdan ibarat.

Joqarı oqıw orınlarında hám mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarında da qánigelik pánleriniń óz betinshe tálim túrli formalarda, yaǵnıy, kásipke baylanıslı, kórkem ádebiyatlar menen tanısıw, olar tiykarında anıq belgilengen temalarda konspekt tayarlaw, muzeylerge barıw, konferenciya, kórgizbe hám konkurslarǵa qatnasıw jumıslar tiykarında shólkemlestiriliwi maqsetke muwapıq sanaladı.

Pedagogikalıq iskerliktiń dóretiwshilik xarakterge iyeligi tárbiyashıdan aldınǵı is-tájiriyelerdi úyreniw, innovaciyalardı ózlestiriw hám ámeliyatqa engiziwdi talap etedi. Innovaciyalardıń jedel kirip keliwi tárbiyashılardı ilimiy-izertlew jumıslarında tartıw zárúrligin júzege keltiredi. Tárbiyashılardıń bunday izertlew jumıslarına tartılıwı keyin ala erisilgen nátiyjelerden óz iskerliginde tabıslı paydalanıwǵa múmkinshilik beredi [2].

Sunday-aq, tárbiyashı óz kásibiniń sheber ustası bolıwı ushın arnawlı tayarlıq kóriwi kerek. Ol tómendegi shártlerge ámel etiwı lazım:

1. Tárbıyashı jas áwladtı tárbıyalaw ushın joqarı maǵlıwmatlı, kásiplik bilimlerde puxta iyelegen, zárúr metodikalıq ádebiyatlardı tańlay alatuǵın, ilimiy ádebiyatlar menen isley alatuǵın, aldınǵı tájiriyebeli pedagoglardın tájiriyebesin úyrenip, óz jumısında qollana alatuǵın shaxs bolıwı lazım.

2. Tárbıyashı baqlawshılıq qábiletin jaqsı iyelegen, olardıń minez-qulqı, isháreketlerin talqılap, balaǵa unamlı tásir etiwshi qurallardı taba alatuǵın bolıwı kerek.

3. Tárbıyashılardıń biliwge qızıǵıwshılıqların arttırıw, olardıń qarım - qatnas sóz baylıǵın rawajlandırıw ushın tárbıyashınıń sózi tegis, anıq, logikalıq ıqsham hám túsiniqli bolıwı kerek. Tálim-tárbıya beriwde zamanagóy pedagogikalıq hám kórsetpeli texnologiyalarınan paydalana alıwı lazım. Tárbıya procesinde tálimniń interaktiv oyın metodlarınan nátiyjeli paydalana alıwı zárúr.

Joqarıda bayan etilgen MSHBSH pedagoglarınıń kásiplik iskerligine baylanıslı funkciyaları hám «Mektepke shekemgi bilimlendiriw Konceptiyası»na tiykarlangan halda zamanagóy tárbıyashılardıń kásiplik kompetentligin belgilewshi tayarlıqtın úsh tárepin ajratıp kórsetilgen: [3] Jeke tayarlıq; Kásiplik tayarlıq; Refleksiv tayarlıq;

Jeke tayarlıq – tárbıyashı shaxsında qaliplesiwi lazım bolǵan sıpatlardı ózinde sáwlelendirip, olarǵa gnostikalıq (biliwge baylanıslı) qábiletler (ilimiy maǵlıwmatlar menen isley alıw, ilimiy bilimlerden ámeliyatta maqsetke muwapıq paydalana alıw, pedagogikalıq wazıypalardı joqarı sheberlik penen sheshe alıw); shólkemlestiriwshilik qábiletleri (tálim-tárbıya jumısların shólkemlestiriw hám ámelge asırıw ushın qolaylı sharayat jaratıw, shınıǵıwdın forma, metod hám quralların tańlay alıw, waqıttı durıs bólistiriw, oqıw procesin zárúr úskeneler menen támiyinlew, ǵalaba ilajlardı rejelestiriw hám ótkeriw); kommunikativ qábiletler (simbolları mektepke shekemgi jas ózgeshelikleri menen baylanıslılıqta túsiniqli usına alıw, jaǵday menen baylanıslılıqta belgilerdi uzatıw metod hám usılların ózgerge alıw, kásiplik iskerlik procesinde pikirlesiwdi aqılǵa muwapıq ámelge asıra alıw hám basqalar)dı kirgizemiz.

Ózbekstan Respublikası birinshi Prezidenti I.A. Karimovtıń belgilep kórsetkenindey 2012-jıl 10-dekabrdegi «Shet tillerin úyreniw sistemasın bunnan bılay da jetilistiriw is-ilajları haqqında»ǵı PQ-1875-sanlı qararına muwapıq, pedagoglardın shet tilin, sonıń ishinde inglis tilin biliwi kásiplik tayarlıq talap etedi. Sonday-aq, tárbıyashınıń kásiplik iskerligi ushın ayrıqsha áhmiyetke iye bolǵan kónlikpe hám tájiriyeberdi óz ishine qamtıp aladı.

Refleksiv tayarlıq – tárbıyalıq process nátiyjelerine tiykarlangan halda tárbıyashınıń aldaǵı iskerligin rejelestiriw imkaniyatın berip, onıń úsh túrdegi

refleksiv qábletin óz ishine qamtıp aladı: obyektı sezıw, ólshewdi biliw hám baylanıslılıq sezimi.

Tárbiyashı mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń tálım hám tárbiyasında oynılarıń rolin tolıq ańlay alıwı lazım. Mektepke shekemgi tálım balanı salamat, hár tárepleme kamal tawıp qalıplesiwin támiyinleydi, onda oqıwǵa umtılw sezimin oyatadı, onı áste-aqırın tálım alıwǵa tayarlaydı. Mektepke shekemgi tálımde 6-7 jasqa shıqqansha mámleketlik hám mámleketlik emes mektepke shekemgi tálım balalar mákemelerinde hámde shańaraqlarda ámelge asırıladı. Mektepke shekemgi tálımniń maqseti hám wazıypaların orınlawda máhalleler, jámaát hám hayriya shólkemleri, xalıqaralıq fondlar belsene qatnasadı. Mektepke shekemgi tálımdı rawajlandırıw ushın tómendegilerdi ámelge asırıw lazım boladı:

- qánigeli tárbiyashı hám pedagog kadrlardı joqarı dárejede tayarlaw;-mektepke shekemgi tálımniń nátiyjeli pedagogikalıq usılların izlew hám en jaydırıw;

-balalardı shańaraqta tárbiyalawdıń shólkemlestiriwshilik, pedagogikalıq hám metodikalıq tárepten táminlew;-zamanagóy oqıw-metodikalıq qollanbalar, texnikalıq qurallar, oynıshıqlar hám oynılar jaratıw hámde olardı islep shıǵarıw;-mektepke shekemgi jastaǵı balalarǵa bay mádeniy-tariyxıy mirası hám ulıwma insanıyılıq qádriyatlar tiykarında ruwhıy hám ádep-ikramlılıq tárepten tárbiyalaw ushın shárt-sharayatlar jaratıw;-mektepke shekemgi mákemelerdiń hár qıylı túrleri ushın túrli variantlardaǵı dástúrlerdı tańlap alıw, -mektepke shekemgi tálımniń barlıq máseleleri boyınsha qánigelik másláhát xızmetin kórsetiw imkaniyatın jaratıw;-mektepke shekemgi tálım hám salamatlastırıw mákemeleri tarmaqların qollap- quwatlaw hám rawajlandırıw mexanizmin islep shıǵıwdan ibarat.

Ádebiyatlar

1. Sodikova Sh. A. Maktabgacha pedagogika-T: 2013.
2. Sh.Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha xarakatlar strategiyasi. 7-yanvar. 2017.
3. İlk qadam. O‘quv dasturi.-T:2018.